

VOLUME-2

ISSUE № 1 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

1/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadir Khanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Hamidjonov Abdulaziz Usubjon o'g'li

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlari instituti doktoranti,

Kuchkarov Ulug'bek Lochinbekovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti dotsenti

**SPORT TA'LIM MUASSASALARIDA SPORT TURLARINI RIVOJLANISH MONITORINGINI
JORIY QILISH SAMARADORLIGI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10896190>

Annotatsiya. Ushbu maqola Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlari institutida bajarilayotgan ALM-202306161313 davlat qayd raqami bilan ro'yhatdan o'tgan "Sport ta'lim muassasalarida seleksiya, saralash, bashorat qilish va oliy sport yutuqlarini rivojlantirish monitoringini joriy qilish uchun raqamli texnologiyalarni yaratish" mavzusidagi innovatsion loyiha doirasida amalga tayyorlangan bo'lib, sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoringini joriy qilish samaradorligi masalalarini o'z ichiga olgan.

Kalit so'zlar: sport ta'lim muassasalari, sport turlarini rivojlanishi, monitoring, samaradorlik

Kirish.

Jamiyat va inson faoliyatining har qanday sohasi rivojlanishining zamonaviy sharoitida faoliyatning samaradorligi innovatsion usullardan foydalanishga bog'liq. Ana shunday usullardan biri ta'lim, tibbiyot, texnika, ekologik va moliyaviy sohalarida keng qo'llaniladigan monitoringdir. Jismoniy tarbiya va sport sohasi faoliyatini takomillashtirish maqsadida monitoringdan foydalanish mohiyatini nazariy va amaliy jihatdan asoslab berishni talab qiladi.

Faoliyatning turli sohalarida monitoring va monitoring tadqiqotlari muammosi bilan O.V.Goncharova [1], A.I.Sevruk, E.A.Yunina [7], G.D.Putyagina kabi olimlar shug'ullangan [6]. Jismoniy tarbiya va sog'liqni saqlash tashkilotlari monitoringini o'rganish V.I.Mudrikning asarlarida uchraydi [2]. Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoringini amalga oshirish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda.

Ushbu tadqiqot ishi Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlari institutida bajarilayotgan ALM-202306161313 davlat qayd raqami bilan ro'yhatdan o'tgan "Sport ta'lim muassasalarida seleksiya, saralash, bashorat qilish va oliy sport yutuqlarini rivojlantirish monitoringini joriy qilish uchun raqamli texnologiyalarni yaratish" mavzusidagi innovatsion loyiha doirasida amalga oshirilgan.

Tadqiqot natijalari.

Monitoring - samarali boshqaruvning zaruriy komponenti bo'lib, uning tarkibiy elementlari birlamchi axborotni to'plash va to'plash, uni qayta ishlash va sintez qilishdan iborat. Monitoring, shuningdek, hodisa yoki jarayonning rivojlanishini kuzatish, nazorat qilish va uni prognoz qilish maqsadida ommaviy axborot vositalari tomonidan doimiy tizimli ma'lumotlar yig'ilishi sifatida qaraladi. Muayyan tadqiqotni kim olib borishiga qarab, barcha turdagi monitoring shartli ravishda ikki turga bo'linadi. Tashqi va ichki monitoring mavjud [4].

Har qanday monitoringning (tashqi yoki ichki) xarakterli xususiyati shundaki, u tizimli, rejali va tizimli bo'lishi kerak. Bunday tadqiqotlarning maqsad va vazifalari oldindan e'lon qilinishi, natijalari tahlil qilinishi, ma'lum darajada umumlashtirilishi kerak. Bunday tekshirishlar natijalariga ko'ra muayyan jismoniy tarbiya tashkilotining rahbariyati ma'lum bir sifat darajasini saqlash va yaxshilashga yoki kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan tegishli boshqaruv qarorini qabul qiladi.

Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoring bir xil tamoyil va vositalardan murakkablik, izchillik va muntazam foydalanishga asoslanadi. Bu tadqiqot davomida o'rganilayotgan muammoga munosabatning o'zgarishi dinamikasini kuzatish va tegishli usul va

vositalardan foydalangan holda faoliyat yo'nalishlarini o'z vaqtida tuzatish imkonini beradi [3].

Monitoring orqali tashkilot barcha mumkin bo'lgan hisobot ehtiyojlarini qondirishi kerak, ammo barcha loyihalarda taqqoslanadigan va ko'pchilikning ehtiyojlarini qondiradigan minimal ma'lumotlar bo'lishi muhimdir [1].

Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanish monitoringini amalga oshirish uchun o'lchovlar sifatiga qo'yiladigan talablarga javob beradigan ma'lumotlarni to'plashning samarali vositalari to'plami talab qilinadi.

Hozirgi vaqtda ta'lim tizimida monitoring juda faol qo'llanilmoqda. Ta'lim monitoringi quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- diagnostik - hodisaning haqiqiy holatini qayd qiladi;
- prognostik - hodisani rivojlantirish strategiyasi va taktikasini belgilaydi;
- boshqaruv - ob'ektning maqsadi, ma'lumotlari, prognozlari, qarorlari, tashkil etilishi, aloqasi, bajarilishi va tuzatilishiga ta'sir qiladi;
- tashkiliy – monitoring sharoitlarini tashkil qiladi;
- informatsion - ma'lumotlarning taxminiy massivini shakllantiradi;
- analitik - ehtimoliy ma'lumotlarni tahlil va qayta ishlashni belgilaydi;
- tadqiqiy - muammo bo'yicha amaliy eksperimental ishlanmalar doirasini aniqlaydi;
- pedagogik - o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash, rivojlantirish jarayonini quradi;
- adaptiv - mavjud vaziyatning salbiy oqibatlarini minimallashtiradi [3].

Bizning fikrimizcha, bu funksiyalar sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlantirishini nazorat qilish funksiyalariga to'liq mos keladi. Monitoring jismoniy tarbiya va sport sohasidagi muammoli vaziyatlarni tadqiq qilish va tahlil qilishning eng samarali usuli hisoblanadi. Monitoring quyidagi mezonlar asosida amalga oshiriladi:

1. Belgilangan maqsad, vazifalar, sport ta'lim muassasasining byudjet

mablag'laridan foydalanish yo'nalishlariga erishish yo'llari samaradorligini tahlil qilish.

2. Sport ta'lim muassasalari faoliyatining samarasiz yoki yetarli emasligi sabablarini aniqlash, shuningdek, faoliyatni yaxshilash uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

3. Asosiy rejalar va amalda erishilgan samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilish:

a) belgilangan vazifalar va maqsadlarning muvofiqligi:

- belgilangan maqsadlarga (qisqa muddatli va uzoq muddatli) va topshiriqlarga erishish darajasi;

b) Sport ta'lim muassasasining maqsadga erishish va vazifalarni bajarish darajasi:

- belgilangan maqsadga erishish darajasi;

- belgilangan vazifalarga erishish darajasi;

d) rejalashtirilgan ko'rsatkichlardan ma'lum davr uchun faoliyat ko'rsatkichlarining chetga chiqishi, chetlanish sabablarini asoslash:

- jismoniy tarbiya va sport tashkiloti faoliyati davomida yuzaga kelgan to'siqlarni bartaraf etish yo'llari;

e) olingan natijalarning davlat buyurtmachilari manfaatlariga muvofiqligi:

- maqsadli guruhlar vakillari va dastur ishtirokchilari tomonidan amalga oshirilayotgan tadbirlarga qiziqish va qoniqish darajasi;

- boshqa jamoat tashkilotlari, davlat organlari, tijorat tuzilmalari bilan o'zaro hamkorlik darajasi;

- olingan ma'lumotlar, bilim, ko'nikma, malaka, tajribadan foydalanish istiqbollari;

f) samaradorlik ko'rsatkichlarining belgilangan vazifalarga muvofiqligi:

- sport ta'lim muassasasiga jalb qilingan shug'ullanuvchilarni miqdoriy va sifat jihatidan baholash;

- sport ta'lim muassasasiga yangi shug'ullanuvchilarni jalb qilishga qaratilgan tadbirlar;

g) qo'shimcha mezonlar:

- sport ta'lim muassasasi faoliyatidagi

eng muhim yutuqlar;

- sport ta'lim muassasasi ishidagi eng jiddiy qiyinchiliklar;
- sport ta'lim muassasasi faoliyat yuritayotgan tashqi muhitning ta'siri;
- sport ta'lim muassasasi ishining istiqbolari.

4. Monitoring natijalarini tuzish. Monitoring guruhi jismoniy tarbiya va sportni tashkil etish monitoringi natijalari to'g'risida hisobot tayyorlaydi [5].

Shuni ta'kidlash kerakki, monitoringning ham bosqichlari mavjud: monitoringni boshlash, amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rish, natijalarni umumlashtirish va e'lon qilish, hisobot tuzish va o'rganilayotgan ob'ektni rivojlantirish metodologiyasini ishlab chiqish. Keling, sohaning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda har bir bosqichni batafsil ko'rib chiqaylik.

Monitoringni boshlash. Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanishini monitoring qilish uchun buyurtmachilar jismoniy tarbiya va sport xizmatlari ko'rsatilishini xolis baholashdan manfaatdor bo'lgan sohaning har qanday xodimi bo'lishi mumkin. Bular sport ta'lim muassasalari sohasidagi boshqaruv xodimlari bo'lishi mumkin, ular uchun boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun har qanday jismoniy tarbiya va sport tashkilotining faoliyati to'g'risida xabardor bo'lish muhim ahamiyatga ega; moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligiga qiziquvchi moliyachilar.

Monitoringga tayyorgarlik. Monitoring maqsadi tasdiqlanadi, u yoki bu hodisaga baho beriladigan mezon va ko'rsatkichlar aniqlanadi. Keyinchalik, monitoringning borishi modellashtiriladi va uni amalga oshirishning uslubiy asoslari ishlab chiqiladi: ob'ekt, ma'lumotlarni yig'ish usullari, monitoring rejasini shakllantirish. Ushbu bosqichning natijasi monitoring dasturini ishlab chiqishdir.

Ma'lumotlarni tahlil qilish va yig'ish. Monitoring tadqiqotlari axborotni yig'ish va qayta ishlashning barcha ijtimoiy usullari va vositalaridan foydalanadi: adabiy manbalar va hujjatlarni tahlil qilish, rejalar va

dasturlarni tekshirish, sotsiometrik so'rovlar. Bosqichning maqsadi tadqiqotning axborot ehtiyojlarini to'liq qondirish va o'rganilayotgan ob'ektning haqiqiy holatini aniqlash uchun usul va vositalarni iloji boricha aniqroq tanlashdir.

Olingan natijalar ham sifat, ham miqdoriy jihatdan qayta ishlanishi kerak, ular ehtimollik va asoslilik uchun tekshirilishi kerak. Olingan natijalarni miqdoriy qayta ishlashda ijtimoiy-iqtisodiy statistika va statistik xarakteristikalar (o'rtacha arifmetik, dispersiya, median, korrelyatsiya koeffitsienti va boshqalar) usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Natijalarni umumlashtirish va e'lon qilish.

Natijalarning qisqacha mazmuni ob'ektiv ma'lumotlarni taqdim etishi kerak. Monitoring natijalari uning natijalari bo'yicha fikr-mulohazalarni olish uchun e'lon qilinadi, uning asosida tanlangan metodologiyaga tuzatishlar kiritiladi, tanlangan ish vositalari va uslubi takomillashtiriladi. Ushbu bosqich monitoring tadqiqotlarida eng muhim hisoblanadi. Oraliq va yakuniy natijalarni muhokama qilish monitoring tadqiqoti ob'ektining holati va rivojlanish imkoniyatlari to'g'risida ob'ektiv xulosalar chiqarishga, shuningdek, monitoringni tashkil etish va o'tkazishda kelajakda yo'l qo'yilgan noaniqliklar va xatolarni hisoblash imkonini beradi.

Hisobotni tuzish va tavsiyalar ishlab chiqish. Hisobot monitoring tadqiqotini yakunlovchi yakuniy hujjatdir. Hisobot qisqa va ma'lumotli bo'lishi kerak, unda farqlangan ma'lumotlar, umumiy xulosalar va tavsiyalar bo'lishi kerak. Hisobot faqat kuzatilayotgan ob'ektning hozirgi holatini ko'rsatish bilan cheklanmasligi kerak. Unda tahliliy umumlashtirishlar, tendentsiyalarning ta'riflari va qonuniyatlarni kuzatish bo'lishi kerak, ular asosida xulosalar chiqariladi, strategiya aniqlanadi va monitoring ob'ekti faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Oldingi tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, jismoniy tarbiya va sport sohasida monitoringdan foydalanish bir qator sabablarga

ko'ra yetarli emas: yetarli darajada moliyalashtirilmaganligi, normativ-huquqiy bazaning nomuvofiqligi, shuningdek, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ilmiy-uslubiy bazaning zaifligi.

Shuningdek, joylarda monitoringni qo'llashda ilgari aniqlangan kamchiliklar, ya'ni zaif ilmiy-uslubiy baza bosqichma-bosqich bartaraf etilayotganini alohida ta'kidlash lozim.

Jismoniy tarbiya va sport sohasi faoliyatining ushbu bosqichida sport ta'lim muassasalari faoliyatni monitoring qilishdan foydalanadilar. Bu haqiqat A.V.Gorbenkoning tadqiqotlari bilan tasdiqlangan. Ushbu maqolada muallif an'anaviy tadqiqotlar tashkilotning o'zgaruvchan muhitida samarali bo'ladigan metodologiyani ishlab chiqarolmasligini ta'kidlaydi. Faqat doimiy monitoring tizimi bu vaziyatni hal qilishga yordam beradi [2].

Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanishining monitoring tizimi har qanday sport turini batafsil o'rganish va uning holatini baholash maqsadida qo'llaniladi.

1. Hisobotni topshirish vaqtidagi ob'ektning holati, oldingi hisobotga nisbatan borishi.

2. Rejalashtirish (rejalashtirilgan tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirish).

3. Moliyalashtirish (byudjet va byudjetdan tashqari fondlar).

4. Loyihani tashkil etish.

5. Sifat (loyihaning hujjatli ta'minoti).

6. Xatarlarni baholash – (huquqiy, moliyaviy, qurilish va siyosiy va boshqalar).

Xulosa.

Shunday qilib, sport turlarini rivojlanish monitoringi sport ta'lim muassasalari faoliyatining muayyan sub'ekti faoliyatining holatini o'rganish va baholash va ularning rivojlanishini bashorat qilish uchun ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash, tendentsiya va naqshlarni aniqlashda olingan natijalarni tahlil qilish va tarqatish vositalari tizimidir. Tadqiqotlar sport ta'lim muassasalari faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda sport turlarini rivojlanish moni-

toringini keng qo'llash zarurligini ko'rsatmoqda. Keyingi tadqiqotlar istiqbol-larida Sport ta'lim muassasalarida sport turlarini rivojlanishini monitoring qilish modelini ishlab chiqish xisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гончарова, О. (2020). Organization and conduction monitoring in the field of physical culture and sports. *Journal World Science*, (8 (60)). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31102020/7217.

2. Мудрик В.И., Мичуда Ю.П., Заветный С.А. Организационноуправленческие основы физической культуры и спорта (учебные и справочные материалы): [учебное пособие] / В.И. Мудрик, Ю.П. Мичуда, С.А. Заветный. – Харьков: ХНАДУ, 2008. – 408 с.

3. Новиков А.А. Основы системы управления подготовки высококвалифицированных спортсменов и её перспективы / Новиков А.А., Васильев Г.Ф., Крупник Е.Я, Караулов С.В., // *Proceedings of the III Tashkent International Innovation Forum (TIIF – 2017)*. Т. 2017. С.176 – 184.

4. Новиков А.А. Повышение спортивных результатов высококвалифицированных спортсменов внедрением инноваций науч.-методического обеспечения / Новиков А.А., Васильев Г.Ф., Крупник Е.Я, Караулов С.В., – М., Теория и практика физической культуры № 3 2017, С. 76 – 78.

5. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

6. Путятин Г.Н. Анализ использования мониторинга в управлении физической культурой и спортом / Галина Николаевна Путятин, Наталия Витальевна Пугачева // *Слобожанський науково-спортивний вісник*. – № 4. – 2008. – С. 167-170.

7. Севрук А.И., Юрина Е.А. Мониторинг качества преподавания в школе: [учеб. пособие для педагогов и руководителей образоват. учреждений] / А.И. Севрук, Е.А. Юрина. – М.: «Педагогическое общество России», 2003. – 143 с.